

“WIND” SO‘ZI ISHTIROK ETGAN FRAZELOGIK BIRLIKLARNING SEMANTIK TASNIFI

O.T.Vositov

O‘qituvchi, ADCHTI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8388450>

Annotatsiya. Mazkur maqolada ingliz tilidagi “wind” sozi ishtirok etgan frazeologik birliklarning mazmuniy turlari tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: frazeologik birlik, *graduonimik, atmosfera.*

Ingliz tilida “wind” so‘zi ishtirok etgan frazeologik birliklarni semantik jihatdan quyidagi mazmun turlarga ajratish mumkin:

1. Shamolning ijobiylikini ifodalovchi: *The winds of change are blowing across the country* (Butun mamlakat bo‘ylab o‘zgarishlar shamollari esmoqda). (<https://www.dictionary.com/browse/wind>)
2. Shamolning salbiylikini ifodalovchi: *During the night a gust of wind had blown the pot over* (Kechasi kuchli shamol qozonni uchirib yubordi). (<https://www.dictionary.com/browse/wind>)
3. Ob-havoning issiq holatini ifodalovchi: *warm wind*.
4. Ob-havoning sovuq holatini ifodalovchi: *cold wind*.

Shuni alohida ta’kidlash kerakki, “wind” so‘zi darajalanish (graduonimik) munosabatga kirishishida yuqorida sanab o‘tilgan semantik guruhlarni mazmunini ifodalaydi [4].

Masalan, breeze so‘zi yaxshi ob-havoga, “wind” esa kontekstga qarab ham yaxshi, ham yomon ob-havoga, blizzard so‘zlari esa salbiy ottenkaga ega. blizzard, storm, storm, breeze so‘zlari kontekstda “wind” bilan erkin sinonimik munosabatda bo‘la olmaydi.

Shuningdek, atmosferada tabiat hodisalarini osmondan tushish holatiga qarab

a) suyuqlik,

b) qattiq;

osmonda sodir bo‘layotganda ko‘rinishiga qarab

a) momaqaldiroq,

b) chaqmoq,

v) bo‘ron,

g) shamol mazmunli turlarga ajratish mumkin.

Wind, air, cloud, thunder so‘zlari bilan sodir bo‘lishiga nisbatan

a) yomg‘ir,

b) qor bilan esadigan, bundan tashqari tabiat hodisalarini ifodalovchi anenonimlarni shaxsning vaziyatini anglatuvchi quyidagi semantik turlarga ham bo‘lish mumkin. Tahlilni amalga oshirishda Logan P. Smitning “Фразеология английского языка” lug‘atidan foydalandik [1]:

a) yaxshi kayfiyatini ko‘rsatuvchi: *tread on air* (quvnamov), *on cloud seven* (ettinchi osmonda);

b) yomon kayfiyatini bildiruvchi: *cloud on one’s brow*, *under a cloud*;

d) martabani: *airs and graces* (yuksak, martaba), *get wind* (taniqli bo‘lmoq);

e) ond ichishi: *make the air blue* (qasam ichmoq);

f) hayratlanish, ajablanish kabilarni anglatuvchi: *by thunder!* (yopiray), *struck with wind* (hayratda qoldirmoq);

g) qarg'ash - *how in thunder!* (jin ursin)

h) qo'rqish - *To get the wind up* (qo'rqmoq)

i) fizik holatni - *to get one's second wind* (yangi kuch topmoq), *sound in wind and limb* (yaxshi fizik holatda bo'lmoq), *three sheets in the wind* (mos, kayf);

j) aldashni - *To take the wind out of the sails of some one* (kimnidir qiyin vaziyatda qoldirmoq);

k) uddaburonlikni - *To trim one's sails to the wind, To know which way the wind blows* (shamol qayerdan esishini bilmoq).

Tabiiy hodisalarni a) atmosfera hodisalari, havo harakati: shamol, b) yorug'lik hodisalari: chaqmoq, d) harorat hodisalari: harorat, muzlash, e) yog'ingarchilik: yomg'ir, qor, yomg'ir kabi turlarga ham bo'lish mumkin.

References:

1. Логан П. Смит. Фразеология английского языка (English idioms (From words and idioms, Studies in the English Language). Перевод А.С.Игнат. Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства Просвещения РСФСР. – Москва, 1959. – 208 с.
2. Лю Я. Метеорологическая лексика и фразеология в русском и китайском языках: лингвокультурологический аспект: Автореф.дисс...канд. филол.наук. – Уфа, 2012. – 27 с.
3. Муминов А. Опыт исследования активности слов и факторы, ее обуславливающих: Автореф.дисс... канд. филол.наук. – М., 1970. – С. 6.
4. Собиров А. Ўзбек тилининг лексик сатҳини системалар системаси сифатида тадқиқ этиш. – Тошкент: Маънавият, 2004. – 92 б.
5. <https://www.dictionary.com/browse/wind>